

“は” [VA] VA “が” [GA] SINTAKTIK SHAKL YASOVCHI QO‘SHIMCHALARINING KELISHIK QO‘SHIMCHASI SIFATIDAGI FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI

Umarova Munojot Xalilovna

UzDJTU, katta o‘qituvchi,

Muxtarova Mahliyo Baxritdinovna

UzDJTU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada yapon tilidagi “は” [va] va “が” [ga] sintaktik

shakl yasovchi qo‘shimchalar ilk bor o‘zbek tilida tahlil qilindi. Mazkur qo‘shimchalar asosan bosh kelishik qo‘shimchasi sifatida qo‘llanishi keltirilgan. Ushbu qo‘shimchalarining bosh kelishikdan tashqari boshqa kelishik qo‘shimchalari sifatidagi funksiyonal xususiyatlari yoritilib berilgan.

Kalit so‘zlar: “は” [va] va “が” [ga] birliklari, sintaktik shakl yasovchi qo‘shimcha, bosh kelishik, tushum kelishigi, qaratqich kelishigi, jo‘nalish kelishigi, o‘rin-payt kelishigi, chiqish kelishigi.

Abstract: In the article japanese “は” [va] and “が” [ga] syntactic form markers were analyzed in uzbek language for the first time. Above mentioned particles are mainly used as nominative case. And, except for these nominative case, functional peculiarities as the role of other cases were highlighted.

Key words: “は” [va] and “が” [ga] particles, syntactic form marker ,nominative case, accusative case, genitive case, dative case, locative case, ablative case.

Kirish. Chet tillarni chuqur o‘rganish va o‘rgatishga katta e‘tibor qaratilayotgan hozirgi paytda, bir guruh tilshunoslarning, qolaversa yosh tadqiqotchi olimlarning tilshunoslik sohasida olib borayotgan ko‘plab ilmiy tadqiqotlari o‘ziga xos ahamiyat va ta‘sir kuchiga, hamda mazmun-mohiyatga egadir. Shu o‘rinda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev

Yaponiya sobiq bosh vaziri Shinzo Abening taklifiga binoan 2019-yil 17-20 dekabr kunlari rasmiy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ldilar. Tomonlar O'zbekiston-Yaponiya munosabatlarini yanada istiqbolda rivojlantirishning uzoq muddatli ustuvor yo'nalishlarini muhokama qildilar, shu jumladan ko'plab shartnomalar va bitimlar tuzishga erishildi.¹ O'z navbatida, O'zbekiston va Yaponiya aloqalarini sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarilishi va tilga bo'lgan ehtiyoj nihoyatda o'sishi kutilmoqda.

Hozirgi kunda yapon tili o'rganuvchilar soni ham ortib bormoqda. Umarova (2017)ning keltirilgan ma'lumotiga ko'ra, 2017-yilda yurtimizdagi 10 ta ta'lim muassasalarida yapon tili o'rganuvchilar soni jami 954 nafarni tashkil etgan.² Yaponiyaning “国際交流基金Kokusai kouryou kikin (Xalqaro yapon fondi)” dunyo bo'ylab yapon tili muassasalari haqida har uch yilda tadqiqot o'tkazib keladi.

Unga ko'ra 2018-yilda esa, O'zbekistondagi yapon tili o'quvchilarining soni jami 2288 nafarni tashkil etgan³.

Til insonlar o'rtasida aloqa vositasi bo'lishi, tabiat va jamiyatdagi narsa va hodisalar to'g'risida xabar berishidan tashqari suhbatdosh yoki tinglovchiga ma'lum ta'sir o'tkazish, hissiyotni qo'zg'atish kuchiga ham ega. Til o'rganuvchilar ushbu tilni yetarli darajada egallashlari uchun tildagi me'yorlarni, uning grammatik jihatidan tuzilishini, uning uslublarini nazariy jihatdan mustahkam o'rganib olishlari lozim. Shunda ular o'z fikrlarini og'zaki nutqda bimalol til vositalari bilan to'g'ri, aniq va ta'sirchan ifodalay oladilar. Hozirgi kunda yapon tilini o'rgatish keng yo'lga qo'yilgan bo'lsa-da, uning nazariyasini to'la o'zida mujassamlashtirgan o'quv qo'llanmalar o'zbek tilida yetarli darajada deb bo'lmaydi. O'zbek tiliga tarjima qilingan “みんなの日本語 (Minna no nihongo

¹ <https://uwed.uz/en/news/fulltext/1883>

² Umarova M. “O'zbekistonda yapon tilini o'qitish holati: mavjud muammo va afzalliklar”, 2018/5/10, UzSPIC, “Teaching Foreign Languages And Applied Linguistics” 390-393 bet

³ <https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/country/2020/uzbekistan.html#KEKKA>

)⁴ darsligida yapon tilidagi “は” [va] va “が” [ga] birliklari alohida mavzu o’laroq, turli grammatik mavzular va gapdagi misollar ichida qisqacha yoritib o’tilgan. Vaholanki, “は” [va] va “が” [ga] birliklarining gap qurilishidagi vazifasi juda muhim sanaladi. Ularning o’zi mustaqil bir katta mavzu bo’lib, jiddiy yondashishni talab qiladi. Mazkur ilmiy maqolada “は” [va] va “が” [ga] birliklarining umumiy funksional xususiyatlari va vazifalari ko’pgina misollar orqali tushuntiriladi.

Deyarli barcha yapon tili darsliklarida “は” [va] va “が” [ga] qo’shimchalarining asosan bosh kelishik qo’shimchasi sifatida qo’llanishi hamda faqat egadan keyin kelishi kabi birlamchi xususiyatlari keltiriladi. Mazkur maqolada, “は” [va] va “が” [ga] qo’shimchalarining boshqa kelishik qo’shimchalari sifatida qo’llanilishi tadqiq etiladi.

Mikami(2017) tomonidan yozilgan “象は鼻が長い” ilmiy nashrida “は” [va] va “が” [ga] qo’shimchalarining bosh kelishikdan tashqari boshqa kelishik qo’shimchalari sifatidagi funksiyonal xususiyatlari yoritilib berilgan. Ularga tayangan holda, avval yapon tilidagi “は” [va] va “が” [ga] qo’shimchalarini gapda qaysi kelishik qo’shimchasi o’rniga ishlatilishi aniqlab olinadi. Keyin, o’zbek tiliga tarjima qilganda ham u shu xususiyatlar saqlanib qolishi yuzasidan qiyosiy tahlil o’tkaziladi.

Yuqorida ta’kidlanganidek, ko’pgina darslik va o’quv qo’llanmalarda “は” [va] va “が” [ga] qo’shimchalari egadan keyin kelib, bosh kelishik qo’shimchasi orqali suhbat “mavzu”sini ifodalaydigan misollar keltiriladi. Shu o’rinda, o’zbek tili grammatikasidagi bosh kelishik qo’shimchasi shakl jihatidan mavjud emasligini

⁴ 『みんなの日本語』シリーズ、スリーエーネットワーク、https://www.3anet.co.jp/np/list.html?series_id=1

aytib o'tish joiz. Quyidagi misollarda, “は” [va] qo'shimchasining boshqa kelishik qo'shimchalari xususiyatini o'zida ifodalashi keltiriladi.

(1) 象は、鼻が長い。

[zou va, hana ga nagai]

(Fil+(qaratqich kel.q.) +burun+(egalik q.)+(-) uzun)

(Fil+ ning burn+i uzun)

Mazkur misolda garchi “は” [va] qo'shimchasi qo'llanilgan bo'lsa-da, uning funksional vazifasi yapon tilida ham, o'zbek tiliga tarjima qilinganida ham “-ning” shaklidagi qaratqich kelishik qo'shimchasi vazifasini bajarib kelayotganini kuzatish mumkin. Bundan tashqari, gapdagi “が” [ga] qo'shimchasi ish harakati yo'naltirilgan predmet yoki shaxsga birikib, kuchaytiruv-ta'kidlashni ifoda etuvchi qo'shimcha, lekin o'zbek tilida shaklga ega bo'lmaganligi uchun transkripsiyada (-) shaklida berilgan.

(2) 父は、この本を買ってくれました。

[chichi va, kono hon wo katte kuremashita]

(Dada+(egalik q.)+(-) bu kitob+(tushum kel.q.) olib ber+(o'tgan z.sh.)

(Dadam, bu kitobni olib berdilar)

Mazkur misolda “は” [va] qo'shimchasi egadan keyin kelib, bosh kelishik sifatida qo'llanilganini kuzatish mumkin. Gapda mavzuga urg'u berish vazifasini bajarib kelyapti.

3) 日本は、温泉が多い。

[nihon va, onsen ga ooi]

(Yaponiya+(o'rin-p. kel.q.) issiq buloqlar+ (-) ko'p)

(Yaponiyada issiq buloqlar ko'p).

Mazkur misolda, “は” [va] qo'shimchasi qo'llanilgan bo'lishiga qaramasdan, uning funksional vazifasi yapon tilida ham, o'zbek tiliga tarjima qilinganida ham

“-da” shaklidagi o‘rin-payt kelishik qo‘shimchasi vazifasini bajarib kelayotganini kuzatish mumkin.

4) この本は、父が買ってくれました。

[konohon va, chichi ga katte kuremashita]

(Bu kitob+(tushum kel.q.), dadam+(-) olib ber+o‘tgan z.sh.)

(Bu kitobni, dadam olib berdilar)

Misol (4)da, “は” [va] qo‘shimchasi “-ni” shaklidagi tushum kelishik qo‘shimchasi vazifasini bajarib kelayotganini kuzatish mumkin. Hamda “が” [ga] qo‘shimchasi ish harakati yo‘naltirilgan shaxsga birikib, kuchaytiruv-ta’kidlashni ifoda etgan, lekin o‘zbek tilida shaklga ega bo‘lmaganligi uchun transkripsiyada (-) shaklida berilgan.

5) きのうは、風が吹いた。

[kinou va, kaze ga fuita]

[Kecha+ (-) shamol esmoq+(o‘tgan z. sh.)]

(Kecha shamol esdi)

Bu gapda “は” [va] qo‘shimchasi otga emas, hol gap bo‘lagiga birikib ketyapti. Demak, “は” [va] qo‘shimchasi faqat egaga emas, boshqa gap bo‘laklari bilan birga ham qo‘llanilishini aytish mumkin.

6) かき料理は、広島が本場です。

[kakiryouri va, Hirosima ga honbadesu].

(Ustritsali taomlar ga Hirosima(-) eng usta).

[Ustritsali taomlar (jo‘nalish kelishigi) Hirosima (-) eng usta].

Yuqoridagi misolda, “は” [va] qo‘shimchasi to‘ldiruvchiga birikib, jo‘nalish kelishigidagi “-ga” qo‘shimchasini funksional xususiyatlarini kuzatish mumkin.

Yuqoridagi tahlildan kelib chiqib, “は” [va] va “が” [ga] sintaktik so‘z yasovchi qo‘shimchalari ba‘zi kelishik qo‘shimchalari vazifasini ham bajarishi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.三上章（2017）『像は鼻が長い』、くろしお出版
- 2.Mengliyev B.O’. “O‘zbek tilidan universal qo‘llanma” (Qayta ishlangan 2-nashr), Toshkent- “Fan” nashriyoti, 2008
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili (darslik).- Toshkent, 2006